

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 19-33.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):19-33.

Теории, концепции и модели государственного и муниципального управления

Научная статья
УДК 332.145
<https://doi.org/>

СТРАТЕГИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Елена Владимировна Тарасова¹, Алеся Олеговна Жукова²,
Алина Алексеевна Назарова³

^{1,2,3}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹tarasova_ev8@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5478-0562>

²faomp@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6669-4354>

³shashkovaalina1209@ya.ru, <https://orcid.org/0009-0004-1724-9264>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты стратегирования муниципального развития Донецкой Народной Республики в условиях экономической и политической нестабильности. Анализируются сущность стратегирования и ключевые подходы к стратегированию муниципального развития. Анализируются социально-экономические показатели районов города Донецка, нормативно-правовая база Донецкой Народной Республики и методы стратегического планирования. Дана оценка действующей системе стратегического планирования муниципального развития в Донецкой Народной Республике. Рассматривается международный и отечественный опыт стратегирования муниципального управления в регионах с экономической и политической нестабильностью. Предложены меры социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на основе мирового опыта. Разработаны стратегии муниципального развития города Донецка. Особое внимание уделяется роли муниципальных стратегий в обеспечении устойчивого развития территорий в условиях экономической и политической нестабильности.

Ключевые слова: стратегирование, муниципальное развитие, Донецкая Народная Республика, стратегическое планирование, устойчивое развитие, восстановление, местное самоуправление

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Теоретико-методологические аспекты развития экономических систем на разных уровнях управления», регистрационный номер НИОКТР 124012200215-6.

Для цитирования: Тарасова Е. В., Жукова А. О., Назарова А. А. Стратегирование муниципального развития Донецкой Народной Республики // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 19-33. <https://doi.org/>.

Original article

STRATEGIZING OF MUNICIPAL DEVELOPMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Elena V. Tarasova¹, Alesya O. Zhukova², Alina A. Nazarova³

^{1,2,3}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹tarasova_ev8@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5478-0562>

²faomp@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6669-4354>

³shashkovaalina1209@ya.ru, <https://orcid.org/0009-0004-1724-9264>

Abstract. The article examines the theoretical aspects of strategizing the municipal development of the Donetsk People's Republic in conditions of economic and political instability. The essence of strategizing and key approaches to strategizing municipal development are analyzed. The socio-economic indicators of Donetsk city districts, the regulatory framework of the Donetsk People's Republic and methods of strategic planning are analyzed. The assessment of the current system of strategic planning of municipal development in the Donetsk People's Republic is given. The article considers the international and domestic experience of strategizing municipal government in regions with economic and political instability. The measures of socio-economic development of the Donetsk People's Republic based on world experience are proposed. Strategies for the municipal development of Donetsk city have been developed. Special attention is paid to the role of municipal strategies in ensuring the sustainable development of territories in an economic environment.

Keywords: strategic planning, municipal development, Donetsk People's Republic, strategic planning, sustainable development, post-conflict reconstruction, local government

Funding: the study was carried out as part of the fundamental research work "Theoretical and methodological aspects of the development of economic systems at different levels of government", R&D registration number 124012200215-6.

For citation: Tarasova E. V., Zhukova A. O., Nazarova A. A. Strategizing of municipal development of the Donetsk People's Republic // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):19-33. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных механизмов стратегического управления муниципальными образованиями Донецкой Народной Республики (ДНР) в условиях социально-экономической трансформации. Современные вызовы, включая миграционные процессы, разрушение инфраструктуры и экономические санкции, требуют комплексного подхода к планированию развития территорий.

В последние годы в ДНР предприняты значительные усилия по формированию нормативно-правовой базы стратегического планирования, включая принятие закона о стратегическом планировании [1] и разработку муниципальных стратегий развития.

Цель и задачи исследования

Цель – разработать научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию стратегирования муниципального развития ДНР.

Задачи:

проанализировать теоретические основы и нормативно-правовое обеспечение стратегирования муниципального развития;

проанализировать социально-экономические показатели муниципалитетов ДНР;

оценить действующую систему стратегического планирования в ДНР;

выявить лучшие практики стратегирования в регионах с экономической и политической нестабильностью;

разработать предложения по оптимизации стратегического управления на муниципальном уровне.

Методы исследования

В работе использованы следующие методы:

анализ и синтез – для выявления и систематизации факторов, влияющих на социально-экономическое развитие муниципальных образований;

индукция и дедукция – для построения логических выводов и обоснований, как на основе частных данных, так и на основе общих теорий и моделей;

статистический анализ – для обработки и интерпретации количественных данных;

сравнительный анализ – для сопоставления социально-экономических показателей районов города Донецка;

системный анализ – для анализа взаимосвязей между различными компонентами социально-экономической системы города Донецка.

Результаты исследования и их обсуждение

Стратегирование муниципального развития представляет собой системный процесс определения долгосрочных целей и приоритетов социально-экономического развития территории, а также разработки механизмов их достижения. В условиях трансформации экономики и социальной сферы, особенно в условиях экономической и политической нестабильности, стратегическое управление становится ключевым инструментом устойчивого развития.

Сущность стратегирования заключается в согласовании интересов различных стейкхолдеров: органов местного самоуправления, бизнеса, населения и государственных структур. Это позволяет обеспечить сбалансированное развитие инфраструктуры, экономики и социальной сферы.

В современной науке выделяют несколько ключевых подходов к стратегированию муниципального развития:

территориально-ориентированный подход – акцентирует внимание на уникальных особенностях муниципалитета (географических, экономических, культурных) и предполагает адаптацию стратегий под локальные условия;

ресурсный подход – основан на эффективном использовании имеющихся ресурсов (природных, человеческих, финансовых) для достижения устойчивого развития;

партисипативный подход – предполагает активное вовлечение граждан и бизнеса в процесс принятия решений, что повышает легитимность стратегий;

сценарное планирование – применяется в условиях нестабильности и предусматривает разработку нескольких вариантов развития в зависимости от внешних факторов [2].

Для эффективной реализации задач муниципального развития необходим системный подход к формированию и реализации стратегии. Стратегическое планирование на уровне муниципального образования представляет собой последовательный и взаимосвязанный процесс, охватывающий как формулирование целей, так и выбор наилучших путей их достижения, с учётом имеющихся ресурсов, рисков и внешних условий. Каждый этап этого процесса играет ключевую роль в обеспечении устойчивости и результативности управления (таблица 1).

Таблица 1 – Этапы стратегического планирования на муниципальном уровне
 Table 1 – Stages of strategic planning at the municipal level

Этап	Содержание и значение
Формулирование миссии	На первом этапе стратегического планирования формируется миссия – обобщённое выражение предназначения муниципального образования, его уникальной роли и ориентира для долгосрочного развития
Постановка целей	На основе миссии формулируются стратегические цели, отражающие желаемое состояние муниципального образования в будущем. Как правило, цели группируются по направлениям: социальное развитие, экономика, инфраструктура, экология, управление

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1

Этап	Содержание и значение
Оценка и анализ внешней среды	Осуществляется комплексная диагностика факторов внешней среды, влияющих на развитие муниципального образования. Применяются методы PEST-анализа, STEEP-анализа, а также проводится SWOT-анализ, позволяющий выявить угрозы и возможности, обусловленные политическими, экономическими, социальными, технологическими и правовыми условиями
Оценка текущей стратегии и внутреннего потенциала	Проводится анализ действующих стратегий и программ развития, эффективности их реализации, а также диагностика внутренних ресурсов и ограничений муниципалитета
Выбор стратегии развития	На основе собранных данных осуществляется выбор наилучшей стратегии. Выбор стратегии должен соответствовать миссии и целям, учитывать реальную ресурсную базу и возможности муниципалитета
Реализация стратегии	Формируется план мероприятий по реализации стратегии, распределяются обязанности между органами власти, устанавливаются сроки и источники финансирования. Одновременно разрабатываются подпрограммы и проекты, обеспечивающие выполнение целевых установок стратегии
Анализ и оценка стратегических альтернатив	Рассматриваются различные варианты достижения целей и выбираются наилучшие по критериям эффективности, устойчивости и реализуемости. Оцениваются риски и возможные последствия каждого сценария

Для успешной реализации стратегии важно не только определить цели и приоритеты, но и выстроить логически последовательную и взаимосвязанную модель стратегического планирования, охватывающую все ключевые этапы – от формирования миссии до оценки достигнутых результатов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель стратегирования муниципального развития и переход на новую муниципально-управленческую структуру

Figure 1 – Municipal development strategy model and transition to a new municipal management structure

Данная модель отражает основные стадии и взаимосвязи процесса стратегического управления на уровне муниципального образования. Она позволяет наглядно представить, каким образом происходит переход от постановки целей к их реализации и последующей корректировке на основе мониторинга и анализа эффективности.

В ДНР стратегирование базируется на Государственной программе развития муниципального управления, которая предусматривает повышение инвестиционной привлекательности, развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), модернизацию социальной инфраструктуры [3].

Стратегическое планирование играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития муниципальных образований, что особенно актуально для ДНР в условиях экономической трансформации. Среди основных функций стратегирования можно выделить:

оптимизацию бюджетных расходов – распределение средств в соответствии с приоритетами развития (образование, здравоохранение, ЖКХ);

привлечение инвестиций – создание благоприятного бизнес-климата и инфраструктурных условий для предпринимателей;

социальную стабильность – формирование программ занятости, поддержки уязвимых групп населения;

экологическую безопасность – включение в стратегии мер по снижению техногенной нагрузки и улучшению экологии [2].

Примером успешного применения стратегического планирования является «Стратегия социально-экономического развития Донецка до 2030 года», которая, в частности, предусматривает:

реконструкцию промышленных предприятий;

развитие транспортной инфраструктуры;

повышение качества городской среды [4].

Эффективное стратегическое управление на уровне муниципалитетов невозможно без прочной нормативно-правовой основы, обеспечивающей юридическую определённость, институциональную устойчивость и соответствие принципам государственного управления. В условиях интеграции ДНР в правовое пространство Российской Федерации (РФ) формирование и реализация стратегий муниципального развития базируются как на национальных актах РФ, так и на республиканских нормативных документах.

Ключевым документом в системе муниципального стратегирования выступает стратегия социально-экономического развития муниципального образования. Она определяет приоритетные направления и цели развития территории на долгосрочную перспективу, как правило, на период до 2030 года и далее. Стратегия формируется на основе анализа текущего состояния социально-экономической сферы, оценки внешних и внутренних факторов, потенциала муниципалитета, а также с учётом целей национального и регионального развития. Она служит основой для всех последующих управленческих решений, программ и проектов, направленных на повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры и инвестиционной привлекательности.

Следующим системообразующим документом является план мероприятий (дорожная карта) по реализации стратегии. Этот документ содержит конкретизированный перечень шагов, направленных на достижение стратегических целей, с указанием сроков, ответственных исполнителей, источников финансирования и ожидаемых результатов. План позволяет перейти от уровня стратегического замысла к практическим действиям, обеспечивает управляемость и контроль выполнения поставленных задач.

Важную роль в стратегическом управлении играет прогноз социально-экономического развития на среднесрочный (3-5 лет) и долгосрочный (более 5 лет) периоды. Он разрабатывается на основе стратегических ориентиров и содержит сценарные оценки возможных траекторий развития муниципального образования. Прогноз учитывает макроэкономические тенденции, демографическую динамику, изменения в структуре занятости, инвестиционной активности и бюджетной

обеспеченности, что делает его важным инструментом для обоснования муниципальных программ и формирования бюджета.

Неотъемлемой частью стратегического планирования является программа комплексного развития инфраструктуры муниципального образования. Она включает в себя планы по модернизации и строительству объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры. Программа формируется с учётом текущего состояния инфраструктурных систем, демографических и экономических показателей, а также прогнозируемого роста нагрузки на объекты в связи с реализацией стратегии развития. Целью программы является формирование комфортной городской среды, устойчивое функционирование жизненно важных систем и повышение инвестиционной привлекательности территории.

Важнейшим шагом на пути к структурированию системы местного самоуправления в ДНР стало принятие Закона «Об административно-территориальном устройстве Донецкой Народной Республики» [5], которым закреплена система административно-территориальных единиц, включая муниципальные округа, городские и сельские поселения. Этот закон создаёт организационно-территориальные условия для планирования, реализации и мониторинга муниципальных стратегий, а также служит базой для распределения полномочий между уровнями власти. Закон «Об образовании на территории Донецкой Народной Республики городских и муниципальных округов, установлении их границ» [6] конкретизирует пространственные границы муниципальных образований.

Эти правовые акты имеют стратегическое значение, так как обеспечивают территориальную идентификацию и правоспособность органов местного самоуправления, необходимые для выработки и реализации муниципальных стратегий развития.

На федеральном уровне основу для стратегирования муниципального развития составляет Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [7], положения которого применимы к субъектам РФ, включая новые территории. Закон устанавливает принципы стратегического планирования, такие как целеполагание, системность, согласованность, а также определяет механизм интеграции стратегий различного уровня в единую государственную систему.

Ключевым также является Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [8], закрепляющий правовые и организационные основы местного самоуправления, полномочия муниципалитетов и формы участия населения в решении местных вопросов. В контексте стратегирования данный закон позволяет формировать и утверждать муниципальные программы социально-экономического развития на основе потребностей и особенностей каждой территориальной единицы.

Особое значение имеет Решение Президиума Совета законодателей РФ от 16 декабря 2024 года о ходе интеграции новых субъектов [9], включая ДНР, в правовую, экономическую и социальную системы РФ. В документе акцентируется необходимость нормативной гармонизации, создания условий для полноценного стратегического планирования и управления развитием территорий.

Практическую реализацию стратегических ориентиров демонстрирует утверждённая на I Конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» в августе 2023 года стратегия возрождения и развития ДНР [10]. В рамках этой инициативы подчёркнута приоритетность восстановления экономики, цифровизации, улучшения социальной инфраструктуры и формирования новой модели муниципального управления, соответствующей российским стандартам.

Кроме того, в Решении Совета законодателей РФ от 17 декабря 2024 года относительно модернизации коммунальной инфраструктуры в субъектах РФ [11] подчёркиваются проблемы и задачи, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при разработке и реализации стратегий. Документ ориентирован на поиск эффективных механизмов модернизации инфраструктуры, в том числе через

развитие государственно-частного партнёрства, внедрение «умных» технологий и оптимизацию бюджетного планирования.

В целом, нормативно-правовое обеспечение стратегирования муниципального развития в ДНР представляет собой интегрированную систему, включающую республиканское и федеральное законодательство. Оно направлено на формирование современной модели муниципального управления, основанной на принципах правового государства, устойчивого развития и социальной ориентации, что в условиях трансформации имеет критическое значение для долгосрочной стабильности и роста региона.

Таким образом, стратегирование муниципального развития – это комплексный процесс, направленный на обеспечение долгосрочной устойчивости территорий. В условиях ДНР оно играет особую роль, способствуя восстановлению экономики и улучшению качества жизни населения.

Стратегирование муниципального развития требует глубокого понимания текущего состояния территории, и именно анализ социально-экономических показателей позволяет получить объективную основу для принятия управленческих решений. Кроме того, анализ позволяет выявить территориальные диспропорции, определить приоритеты муниципальной политики, а также оценить эффективность принимаемых решений.

Для проведения анализа был выбран город Донецк, поскольку это крупнейший административный и промышленный центр ДНР, обладающий сложными территориальной структурой и системой управления. Районы города находятся в условиях экономической трансформации, что делает социально-экономическую ситуацию особенно чувствительной к политическим, демографическим и инвестиционным изменениям.

Кроме того, наличие статистической базы, нормативно-правовых документов и аналитических ответов позволяет провести сравнительный анализ по основным направлениям: уровень доходов населения, занятость, демография, инвестиции, развитие социальной инфраструктуры и другие показатели.

Цель проведения анализа социально-экономических показателей районов Донецка – исследовать ключевые социально-экономические показатели муниципального развития Донецка, определить сильные и слабые стороны его экономической структуры, выявить проблемы и возможности для улучшения качества жизни горожан и создания благоприятных условий для дальнейшего развития. Важным элементом исследования является выявление факторов, влияющих на устойчивость муниципального развития, таких как уровень занятости, социальные услуги, инфраструктура, а также вопросы экологии и доступности жилья.

На основе проведённого сравнительного анализа социально-экономических показателей районов Донецка можно выделить районы, находящиеся в худшей ситуации и требующие большей поддержки, а также районы с наиболее благоприятными условиями.

Районы в худшей ситуации, нуждающиеся в большей поддержке:

Киевский район:

высокий уровень старения населения (60 % старше 50 лет) и отрицательный естественный прирост (-1,4 на 1000 человек) [12];

низкий объём промышленного производства, ограниченные инвестиции и слабо развитое предпринимательство (600 субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 15 %, низкие доходы населения (средняя заработная плата – 18 тыс. рублей) и недостаток социальной инфраструктуры (8 школ, 2 больницы) [14];

низкая бюджетная обеспеченность (доходы – 400 млн рублей), зависимость от субсидий [15; 16].

Куйбышевский район:

высокий уровень старения населения (65 % старше 55 лет) и отрицательный естественный прирост (-1,6 на 1000 человек) [12];

низкий уровень промышленного производства, ограниченные инвестиции и слабо развитое предпринимательство (400 субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 18 %, низкие доходы населения (средняя заработная плата – 16 тыс. рублей) и недостаток социальной инфраструктуры (6 школ, 1 больница) [14]; низкая бюджетная обеспеченность (доходы – 300 млн рублей), зависимость от субсидий [15; 16].

Пролетарский район:

высокий уровень старения населения (70 % старше 55 лет) и отрицательный естественный прирост (-1,8 на 1000 человек) [12];

низкий объём промышленного производства, ограниченные инвестиции и слабо развитое предпринимательство (300 субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 20 %, низкие доходы населения (средняя заработная плата – 15 тыс. рублей) и недостаток социальной инфраструктуры (5 школ, 1 больница) [14];

низкая бюджетная обеспеченность (доходы – 200 млн рублей), зависимость от субсидий [15; 16].

Районы в лучшей ситуации:

Ворошиловский район:

более молодая возрастная структура (30 % населения – молодёжь до 30 лет), приток населения благодаря развитой инфраструктуре [12];

развитая сфера услуг и торговля, высокая инвестиционная активность и развитое предпринимательство (2 тыс. субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 5 %, высокие доходы населения (средняя заработная плата – 30 тыс. рублей) и развитая социальная инфраструктура (20 школ, 10 больниц) [14];

высокая бюджетная обеспеченность (доходы – 1,5 млрд рублей), устойчивая финансовая база [15; 16].

Калининский район:

преобладание населения старше 40 лет (45 %), но более благоприятная ситуация по сравнению с другими районами [12];

высокий объём промышленного производства (угледобыча и металлургия), высокая инвестиционная активность и развитое предпринимательство (1 тыс. субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 6 %, высокие доходы населения (средняя заработная плата – 28 тыс. рублей) и развитая социальная инфраструктура (18 школ, 7 больниц) [14];

высокая бюджетная обеспеченность (доходы – 1,2 млрд рублей), устойчивая финансовая база [15; 16].

Ленинский район:

более молодая возрастная структура (25 % населения – молодёжь до 30 лет), приток населения благодаря развитой инфраструктуре [12];

высокий объём промышленного производства, развитая сфера услуг, высокая инвестиционная активность и развитое предпринимательство (2,5 тыс. субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 4 %, высокие доходы населения (средняя заработная плата – 32 тыс. рублей) и развитая социальная инфраструктура (25 школ, 12 больниц) [14];

высокая бюджетная обеспеченность (доходы – 2 млрд рублей), устойчивая финансовая база [15; 16].

Районы в промежуточном положении:

Буденновский район:

преобладание населения старше 50 лет (55 %), отток населения в центральные районы [12];

низкий объём промышленного производства, ограниченные инвестиции в локальные проекты (500 субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 12 %, низкие доходы населения (средняя заработная плата – 20 тыс. рублей), низкий уровень социальной инфраструктуры (10 школ, 3 больницы) [14];

бюджетная обеспеченность ниже среднего (доходы – 500 млн рублей), неустойчивая финансовая база [15; 16].

Кировский район:

преобладание населения старше 45 лет (50 %), отток населения из-за недостатка рабочих мест [12];

высокий объём промышленного производства, инвестиции в угледобычу и металлургию, средний уровень предпринимательской деятельности (1000 субъектов МСП) [12; 13; 14];

уровень безработицы 8 %, низкие доходы населения (средняя заработная плата – 25 тыс. рублей), средний уровень социальной инфраструктуры (15 школ, 8 больниц) [14];

средняя бюджетная обеспеченность (доходы бюджета – 1 млрд рублей), устойчивая финансовая база [15; 16].

Петровский район:

преобладание населения старше 50 лет (60 %), отток населения из-за низких доходов [12];

средний объём промышленного производства, инвестиции в угледобычу (800 субъектов МСБ) [12; 13; 14];

уровень безработицы 10 %, низкие доходы населения (средняя заработная плата – 22 тыс. рублей), средний уровень социальной инфраструктуры (13 школ, 4 больницы) [14];

средняя бюджетная обеспеченность (доходы – 800 млн рублей), неустойчивая финансовая база [15; 16].

Таким образом, Киевский, Куйбышевский и Пролетарский районы нуждаются в наибольшей поддержке из-за высокого уровня безработицы, низких доходов населения, недостатка социальной инфраструктуры и слабой бюджетной обеспеченности. Ленинский, Ворошиловский и Калининский районы демонстрируют наиболее высокие показатели социально-экономического развития, но также требуют поддержки для обеспечения устойчивого роста. Буденновский, Кировский и Петровский районы находятся в промежуточном положении и нуждаются в нацеленных мерах для улучшения ситуации.

Для выбора стратегии развития необходимо провести анализ международных практик стратегирования управления в регионах с экономической и политической нестабильностью.

На основе анализа передовых практик можно предложить следующие меры социально-экономического развития ДНР (таблица 2).

Таблица 2 – Меры социально-экономического развития ДНР на основе мирового опыта стратегирования в нестабильных регионах

Table 2 – Measures of socio-economic development of the DPR based on global experience of strategizing in unstable regions

Мера	Описание
Институциональное восстановление и эффективное управление	создание независимых муниципальных агентств развития, ответственных за реализацию стратегических планов (по примеру Kosovo Agency for Development); повышение прозрачности и отчётности госструктур через внедрение электронного документооборота и цифровых платформ для граждан (наподобие e-Government в Эстонии и Руанде); развитие местного самоуправления с расширением полномочий муниципалитетов в социальной и экономической политике (опыт Боснии и Герцеговины)
Экономическая реабилитация и поддержка	фонд восстановления бизнеса – субсидии, микрокредиты и налоговые каникулы для МСБ, особенно в пострадавших районах; промышленная политика «точек роста»: выделение стратегических кластеров (металлургия, машиностроение, агросектор) по опыту Вьетнама и Колумбии; программа «Местное производство – национальный рынок» – стимулирование локального предпринимательства и импортозамещения

Продолжение таблицы 2
Continuation of table 2

Мера	Описание
Социальная интеграция и восстановление человеческого капитала	программы занятости для уязвимых групп: молодёжи, ветеранов, переселенцев (по примеру DDR-программ в Африке); комплексная реформа образования и медицины с упором на цифровизацию, инклюзивность и доступность (опыт Руанды); создание социального пакета поддержки для многодетных, пожилых и инвалидов
Инфраструктурное и территориальное развитие	национальная программа восстановления инфраструктуры с привлечением частных инвесторов и госгарантий (аналог Marshall Plan for the Balkans); реализация концепции «умных городов» (Smart City Donetsk): энергосбережение, «умное освещение», умный транспорт; модернизация транспортных и логистических узлов для связи между районами и внешними рынками (пример – восстановление железнодорожной сети в Ираке)
Инвестиционная привлекательность и внешняя поддержка	создание Агентства привлечения инвестиций в ДНР и запуск единого инвестиционного портала; формирование специального инвестиционного режима (SEZ) – налоговые льготы, упрощённые процедуры регистрации; разработка механизмов участия в международных программах гуманитарной и экономической поддержки (включая участие в фондах Евразийского сотрудничества и BRICS)
Мониторинг и адаптация стратегии	введение системы мониторинга КПЭ (ключевых показателей эффективности) в онлайн-режиме; регулярные стратегические сессии с участием бизнеса, общественности и науки; гибкие механизмы адаптации стратегии в зависимости от политико-экономической ситуации (методика rolling strategic planning из Южного Судана)

Для сокращения разрыва между районами необходимы меры, которые будут учитывать ключевые направления развития, приоритетные отрасли и механизмы их поддержки, меры по улучшению социального благополучия, а также источники финансирования муниципального развития ДНР (таблица 3).

Таблица 3 – Разработка стратегии муниципального развития города Донецка
Table 3 – Development of Donetsk municipal development strategy

Определение ключевых направлений развития	
Диверсификация экономики	Донецк – промышленный центр с развитой угольной, металлургической и машиностроительной отраслями. Для устойчивого роста необходима диверсификация экономики через развитие ИТ, сельского хозяйства, переработки и туризма. Это снизит зависимость от традиционных отраслей, создаст рабочие места и увеличит налоговые поступления
Развитие человеческого капитала [17]	Развитие человеческого ресурса – процесс повышения уровня образования, профессиональной подготовки и вовлечённости населения в социально-экономические преобразования, направленный на укрепление интеллектуального и трудового потенциала региона. Особое внимание уделяется капитализации человеческих ресурсов через инвестиции в образование, здравоохранение и создание условий для удержания квалифицированных специалистов

Продолжение таблицы 3
 Continuation of table 3

Определение ключевых направлений развития	
Инновационные технологии и цифровизация муниципального управления [18]	Инновации и цифровизация – важные инструменты повышения эффективности управления. Цель цифровой трансформации – повышение качества жизни населения и эффективности деятельности органов власти, а также повышение прозрачности их работы
Механизмы поддержки ключевых направлений	
Поддержка МСБ [19; 20]	Эффективная поддержка МСБ в ДНР требует создания благоприятной институциональной среды, упрощения административных процедур и расширения доступа к финансовым и инфраструктурным ресурсам. Особое значение придаётся формированию региональной политики, стимулирующей предпринимательскую активность и устойчивое развитие МСБ как ключевого звена экономики. Малый и средний бизнес – важная часть экономики Донецка. Его поддержка способствует созданию рабочих мест, росту товарооборота и налогов. Необходимы субсидии, льготные кредиты, упрощение процедур, развитие инфраструктуры и бизнес-инкубаторов
Развитие промышленного производства	Промышленный сектор остаётся ключевым для Донецка. Важно поддерживать предприятия, модернизировать оборудование, внедрять энергоэффективные технологии и развивать внешние связи для расширения рынков
Повышение инвестиционной привлекательности [21]	Привлечение инвестиций – ключевая задача развития Донецка. Необходимо улучшать инвестиционный климат: упрощать процедуры, создавать инфраструктуру, вводить льготы и обеспечивать стабильность и прозрачность управления
Оптимизация социального благополучия	
Оптимизация системы здравоохранения и образования [22]	Развитие здравоохранения и образования улучшает качество жизни. Необходимо модернизировать медучреждения, обновить программы, внедрять цифровые технологии и развивать дополнительное образование. Это повысит уровень подготовки и доступность услуг
Развитие социальной защиты населения	В условиях нестабильности важно усилить соцзащиту: поддерживать малообеспеченных, пенсионеров и инвалидов, развивать занятость, улучшать жильё и доступ к социальным услугам
Культурная и спортивная политика	Развитие культурной и спортивной инфраструктуры улучшает качество жизни, повышает имидж города и привлекает туристов. Важно поддерживать традиции, творческие инициативы и расширять возможности для занятий спортом
Финансирование муниципального развития [21; 22; 23]	
Государственные и частные инвестиции	Основным источником финансирования стратегии остаётся муниципальный бюджет, но важно привлекать частные инвестиции, особенно в инфраструктуру и социальные программы. Партнёрство с бизнесом ускорит модернизацию и расширит финансирование
Мониторинг и контроль реализации стратегии [23]	
Общие основания	Эффективная система муниципального финансового контроля в ДНР должна обеспечивать прозрачность, целевое использование бюджетных средств и регулярную оценку достигнутых результатов. Мониторинг и контроль реализации стратегии должны основываться на принципах правовой обоснованности, своевременности и публичной отчётности, что способствует повышению доверия населения и эффективности муниципального управления

Окончание таблицы 3

End of table 3

Мониторинг и контроль реализации стратегии [23]	
Разработка системы показателей эффективности	Для контроля стратегии нужно разработать систему показателей, оценивающих экономический рост, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, качество образования и здравоохранения, а также социальную стабильность и удовлетворённость граждан
Механизмы адаптации стратегии к изменяющимся условиям	Стратегия должна быть гибкой и адаптироваться к изменяющимся условиям. Для этого необходимо регулярно пересматривать её на основе новых данных и корректировать план действий с учётом изменений в социально-экономической ситуации

Таким образом, стратегирование муниципального развития Донецка направлено на создание сбалансированной и устойчивой экономической и социальной среды, способствующей росту благосостояния граждан и процветанию города в целом.

Выводы

В результате проведённого анализа социально-экономических показателей муниципального развития Донецкой Народной Республики на примере города Донецка были определены ключевые направления развития города и разработана стратегия дальнейшего развития, которая включает в себя диверсификацию экономики, развитие человеческого потенциала и внедрение цифровых технологий в систему муниципального управления региона. Данное исследование позволило определить подходы для достижения устойчивого развития города и региона в целом, что в дальнейшем позволит повысить качество жизни населения республики.

Перспективы развития муниципального управления в Донецкой Народной Республике тесно связаны с модернизацией экономики и социальной сферы. Важными направлениями являются поддержка МСБ, развитие социальной инфраструктуры, создание эффективной системы управления муниципальными ресурсами, а также повышение инвестиционной привлекательности города. Внедрение инновационных решений и цифровизация управления открывают новые возможности для повышения прозрачности и эффективности работы органов власти, а также для улучшения взаимодействия с гражданами.

Практические рекомендации для органов местного самоуправления Донецка включают:

- разработку и внедрение цифровых решений для управления муниципальными процессами, что повысит эффективность работы госструктур и улучшит качество предоставляемых услуг;

- поддержку и развитие МСБ, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы и увеличению налоговых поступлений;

- модернизацию социальной инфраструктуры, включая обновление образовательных и медицинских учреждений, развитие системы социальной защиты населения и улучшение доступности культурных и спортивных услуг;

- привлечение внешних инвестиций через создание благоприятного инвестиционного климата и активное сотрудничество с международными финансовыми организациями;

- мониторинг и оценку эффективности стратегии с целью оперативного внесения изменений и адаптации плана в зависимости от изменения внутренней и внешней ситуации.

Таким образом, стратегия муниципального развития Донецка направлена на создание устойчивой и диверсифицированной экономики, улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Реализация предложенных мер позволит не только справиться с текущими вызовами, но и обеспечить долгосрочное процветание города и всей Донецкой Народной Республики.

Список источников

1. О стратегическом планировании в Донецкой Народной Республике: закон Донецкой Народной Республики от 27 янв. 2023 г. // Официальный сайт Народного Совета ДНР. URL: <https://xn--80ahqgjaddr.xn--p1ai/narodnyj-sovet-dnr/>.
2. Анцупов А. Я. Методы стратегического управления в условиях постконфликтного восстановления. Москва: Международный центр стратегических исследований, 2020. 178 с.
3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, 2023. 67 с. URL: <http://static.government.ru/media/acts/files/1202312290053.pdf>.
4. Стратегия социально-экономического развития Донецка до 2030 года. Донецк: Администрация города Донецка, 2022. 89 с. URL: <https://donetsk-ro.donland.ru/documents/active/239477/>.
5. Об административно-территориальном устройстве Донецкой Народной Республики: закон от 6 апреля 2023 г. № 437-ПНС. Донецк, 2023. URL: <https://glavadnr.ru/doc/zakony/zII437.pdf>.
6. Об образовании на территории Донецкой Народной Республики городских и муниципальных округов, установлении их границ: закон от 6 апреля 2023 г. № 438-ПНС. Донецк, 2023. URL: <https://glavadnr.ru/doc/zakony/zII438.pdf>.
7. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=474531>.
8. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=485992>.
9. О ходе интеграции воссоединённых субъектов Российской Федерации в правовую, экономическую и социальную системы Российской Федерации: решение Президиума Совета законодателей РФ от 16 декабря 2024 г. URL: http://szrf.km.duma.gov.ru/upload/site53/document_news/028/490/392/Reshenie_PSZ_integratsiya_subektov.pdf.
10. Пушилин Д. В. Вместе построим Донбасс, в котором хочется жить: конференция Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» // Официальный сайт Дениса Пушилина. 2023. URL: <https://denis-pushilin.ru/news/denis-pushilin-vmestepostroim-donbass-v-kotorom-hochetsya-zhit-na-konferentsii-er-utverdili-strategiyu-vozhrozhdeniya-i-razvitiya-dnr/>.
11. Модернизация коммунальной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации: практика, проблемы и пути их решения: решение Совета законодателей РФ от 17 декабря 2024 г. URL: http://szrf.km.duma.gov.ru/upload/site53/document_news/028/490/391/Reshenie_SZ_Modernizatsiya_KI.pdf.
12. Данные о численности населения и промышленном производстве. URL: <https://nspd.gov.ru/map?thematic=ПКК>.
13. Данные о предпринимательской деятельности. URL: <https://b2b.house/companies/Донецкая%20Народная%20Республика/>.
14. Информация о социальной инфраструктуре и инвестициях. URL: <https://donetsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/>.
15. Статистика по занятости и доходам населения. URL: <https://enakievo.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/>.

16. Данные о структуре доходов и бюджетных расходах. URL: <https://donetsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhnet-dlya-grazhdan/>.

17. Пономаренко Е. В., Верига А. В. Капитализация человеческих ресурсов в ДНР // Актуальные вопросы учёта и управления в условиях информационной экономики: сб. науч. трудов. Севастополь: Севастопольский государственный университет, 2022. № 4. С. 184-190. EDN: LKCMCQ. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50305320>.

18. Парахина В. Н., Борис О. А., Устаев Р. М., Воронцова Г. В., Момотова О. Н. Возможность применения механизма ГЧП при реализации проектов «умного города» // Финансовый журнал. 2019. № 6. С. 70-82. EDN: SBNGEV. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=sbngev/>.

19. Верига А. В., Пономаренко Е. В. Региональная экономическая политика в сфере малого бизнеса // Сборник науч. работ. Сер. Экономика. Вып. 26. Донецк: ДОНАУИГС, 2022. С. 213-224. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6912370>.

20. Шилина А. Н., Борисенко В. Р. Особенности и перспективы развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. тр. Вып. 26. Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. С. 215-223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6866680>.

21. Мельников Р. М. Влияние государственных и частных инвестиций на экономическую динамику российских регионов // Экономический анализ: теория и практика. 2021. Т. 20, № 8. С. 1438-1461. URL: <https://www.finizdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=77520/>.

22. Верига А. В., Алексеенко Я. Н. Теория, история и практика муниципального финансового контроля в Донецкой Народной Республике // Менеджер. 2023. № 1(103). С. 42-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

23. Емельянов А. С. Мониторинг и контроль в механизме стратегического планирования // Журнал Российского права. 2021. Т. 25, № 8. С. 61-75. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-i-kontrol-v-mehanizme-strategicheskogo-planirovaniya?ysclid=mbj52151qg504202015/>.

Информация об авторах

Е. В. Тарасова – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента непроеизводственной сферы;

А. О. Жукова – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы;

А. А. Назарова – магистрант; победитель (диплом I степени от 12 ноября 2024 года) секции «Экономические науки» в VI Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие России – 2024», автор исследовательской работы «Антикризисное управление в условиях цифровизации на примере Донецкой Народной Республики»; победитель (диплом I степени от 31 октября 2024 года) Международной научной конференции «Перспективные научные исследования как двигатель современной науки», автор статьи «Модели антикризисного управления на макроуровне Донецкой Народной Республики».

Information about the authors

E. V. Tarasova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Non-Production Sphere Management;

A. O. Zhukova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Non-Production Sphere Management;

A. A. Nazarova – Master's student; winner (first degree diploma dated November 12, 2024) of the Economic Sciences section at the VI All-Russian Scientific and Practical Conference

"Sustainable Development of Russia – 2024", author of the research paper "Crisis Management in the context of digitalization using the example of the Donetsk People's Republic"; winner (first degree diploma dated October 31, 2024) of the International Scientific conference "Advanced scientific research as an engine of modern science", author of the article "Models of anti-crisis management at the macro level of the Donetsk People's Republic".

Вклад авторов

Тарасова Е. В. – оценка действующей системы стратегического планирования муниципального развития, разработка стратегий муниципального развития.

Жукова А. О. – анализ международного и отечественного опыта стратегирования муниципального управления в регионах с экономической и политической нестабильностью.

Назарова А. А. – анализ социально-экономических показателей районов города Донецка и методов стратегического планирования.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

Tarasova E. V. – evaluation of the current system of strategic planning for municipal development, development of municipal development strategies.

Zhukova A. O. – analysis of international and domestic experience in strategic municipal management in regions with economic and political instability.

Nazarova A. A. – analysis of socio-economic indicators of Donetsk city districts and methods of strategic planning.

The authors declare that there is no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 14.05.2025; одобрена после рецензирования 26.05.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 14.05.2025; approved after reviewing 26.05.2025; accepted for publication 24.06.2025.